

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Киличева Феруза Бешимовна,

кандидат педагогических наук, доцент,
Образовательный университет Ренессанс

kilichevaferuza2227@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19066264>

ARTICLE INFO

Received: 12th March 2026

Accepted: 14th March 2026

Online: 16th March 2026

KEYWORDS

инновационная
образовательная среда,
профессиональная
компетентность,
педагогическая подготовка,
когнитивные и практические
умения, личностное развитие,
интерактивные технологии
обучения

ABSTRACT

В статье рассмотрена роль инновационной образовательной среды в формировании профессиональной компетентности педагогов. Раскрыты особенности влияния интерактивных технологий, проектной деятельности и современных образовательных практик на развитие когнитивных, практических, психологических и личностных компонентов компетентности будущего педагога.

Современное образование находится в условиях стремительной трансформации, связанной с внедрением инновационных технологий и методик обучения. В этих условиях особую актуальность приобретает формирование профессиональной компетентности педагогов, включающей интеграцию знаний, практических умений, личностных качеств и готовности к профессиональному саморазвитию. Эффективное развитие этих компетенций напрямую зависит от условий образовательной среды, в которой осуществляется подготовка специалистов.

Инновационная образовательная среда представляет собой комплекс организационных, методических и технологических решений, направленных на создание активной, интерактивной и развивающей среды обучения. Она стимулирует профессиональную активность обучающихся, способствует формированию критического мышления, коммуникативных навыков и способности применять знания в практических ситуациях. Кроме того, инновационная образовательная среда создаёт условия для интеграции личностных и профессиональных аспектов развития будущего педагога, обеспечивая гармоничное сочетание теоретических знаний, практических умений и профессионально значимых личностных качеств.

В широком смысле инновационная деятельность рассматривается как процесс освоения и внедрения инноваций, направленный на превращение новых идей в конкретные нововведения и создание системы управления этим процессом. Согласно А.В. Хуторскому, инновационная деятельность включает комплекс мер, обеспечивающих организацию и сопровождение инновационного процесса на

различных уровнях образовательной системы, а также сам процесс внедрения инноваций. Такой подход позволяет рассматривать инновационную деятельность не только как формирование новых образовательных практик, но и как системный механизм, обеспечивающий их эффективное функционирование и адаптацию к потребностям педагогической подготовки [3].

В современных условиях развития образования профессиональная компетентность выступает как характеристика социальной реальности, отражающая диалектическое сочетание непрерывного инновационного развития и одновременно устойчивости функционирования образовательной системы. Она демонстрирует, что образовательный процесс должен быть гибким и инновационно ориентированным, сохраняя при этом стабильность достижения образовательных целей.

Особое значение приобретает ориентация педагогического образования на формирование профессиональной компетентности как альтернативы традиционным моделям подготовки учителей. Реализация этого подхода опирается на концепцию компетентностного образования, в рамках которой ключевой задачей становится не просто передача знаний или развитие отдельных личностных качеств, а определение приоритетных областей и сфер применения результатов обучения. Это позволяет сосредоточить внимание на формировании у студентов ключевых компетенций, которые будут иметь наибольшую значимость и практическую ценность в их будущей социально-профессиональной деятельности.

В современном понимании давать качественное образование означает давать такое образование, которое является базой для жизни и творчества в информационном обществе.

Качественное образование - это не только передача глубоких знаний, но и формирование таких знаний и навыков, потребность в которых порождается именно современным обществом. При этом создание нового знания предполагает его дальнейшее превращение в контент и капитализацию, активное применение в жизнедеятельности [1].

Хуторской А.В. предлагает трехуровневую иерархию компетенций:

1) ключевые компетенции - относятся к общему (метапредметному) содержанию образования;

2) общепредметные компетенции – относятся к определенному кругу учебных предметов и образовательных областей;

3) предметные компетенции - частные по отношению к двум предыдущим уровням компетенции, имеющие конкретное описание и возможность формирования в рамках учебных предметов.

Формирование перечня ключевых образовательных компетенций осуществляется с опорой на основные цели общего образования, системное представление социального опыта и личного опыта обучающегося, а также на разнообразные виды деятельности, через которые студент осваивает социальные нормы, получает жизненные навыки и приобретает умения, необходимые для эффективного функционирования в современном обществе [2].

Инновационная образовательная среда играет решающую роль в формировании профессиональной компетентности будущего педагога. Она представляет собой комплекс организационных, методических и технологических условий, обеспечивающих активное вовлечение студентов в учебный процесс, стимулирующих их исследовательскую, творческую и практическую активность.

Ключевыми особенностями инновационной образовательной среды являются:

- интеграция современных образовательных технологий, включая интерактивные методы обучения, проектную деятельность, проблемно-ориентированные и цифровые образовательные ресурсы;
- создание условий для формирования критического мышления, аналитических и прогностических умений, необходимых для решения профессиональных задач;
- поддержка самостоятельности студентов и развитие личностных качеств, таких как инициативность, ответственность, коммуникативная компетентность и способность к саморегуляции;
- обеспечение условий для непрерывного профессионального роста и адаптации к изменяющимся требованиям образовательной и социальной среды.

В такой среде формируются и развиваются все компоненты профессиональной компетентности: психологическая компетентность, обеспечивающая субъектность и профессиональную направленность; когнитивная компетентность, объединяющая знания и теоретические умения; практическая компетентность, проявляющаяся через организационные и коммуникативные навыки; личностная компетентность, включающая настойчивость, целеустремленность, трудолюбие и способность мобилизовать внутренние ресурсы.

Инновационная образовательная среда становится ключевым инструментом реализации компетентностного подхода, создавая условия для интеграции теоретических знаний, практических умений и личностных качеств будущего педагога. Она обеспечивает активное включение студентов в учебный процесс, стимулирует их исследовательскую и творческую активность, а также формирует навыки самостоятельного принятия решений в педагогической деятельности.

Благодаря использованию инновационных технологий обучения образовательная среда способствует развитию когнитивной, практической, психологической и личностной компетентности. Студенты учатся не только усваивать информацию, но и применять её в профессиональных ситуациях, анализировать результаты своей деятельности, выстраивать эффективное взаимодействие с обучающимися и коллегами, а также адаптироваться к изменениям образовательной и социальной среды.

Таким образом, инновационная образовательная среда выступает ключевым фактором формирования профессиональной компетентности педагога. Она обеспечивает гармоничное развитие психологической, когнитивной, практической и личностной сторон компетентности, создавая условия для активного включения студентов в учебный процесс, формирования профессиональной направленности, самостоятельности и способности адаптироваться к изменениям образовательной среды

Использованная литература:

1. Поташник, М.М. Качество образования: проблемы и технология управления (В вопросах ответах) [Текст] / М.М.Поташник. - М.: Педагогическое общество России, 2002. - 352 с.
2. Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты. <https://khutorskoy.ru/books/2002/0423.htm>
3. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 256 с

